

REFLEXÕES FILOSÓFICAS EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DO ESPÍRITO

Elias Utta Ferreira Oliveira
Licenciado em Educação Física e Letras - Inglês

RESUMO

A existência do espírito ocupa um lugar importante na concepção humana pois em parte é discutida pelas variáveis tendências do conhecimento além de desenvolver um sentido profundo na existência depois da matéria. A Filosofia é o instrumento para encontrar a solução para a problemática dos diversos pensamentos sobre o fenômeno, embarcando na forma como a existência do espírito muda na sua acepção mais comum e o seguimento de discussão sobre sua comprovação. Neste estudo, percorre-se algumas conceituações de diferentes ramos da epistemologia para estabelecer o entendimento e fortificar a ideia desse elemento de uma substância que diverge das outras. Além disso, é apresentado os estudos científicos e pseudocientíficos. Para fazer o levantamento dos dados foi necessário artigos, livros e materiais de sites. Em seguida, para a interpretação deles foi definida a abordagem qualitativa e com o objetivo exploratório foi fundamental os materiais bibliográficos para embasar esta pesquisa, isso organizou-a também no método dialético para tratar das questões dos autores. Devido aos fins práticos ela tornou-se de natureza aplicada. A tentativa de explicar a existência dessa substância além da matéria através de um tipo de conhecimento é plausível, mas e se ela puder ser fortificada primeiro pelas mais celebres definições, entendendo à moda filosófica à priori, e pelos resultados da ciência e pseudociência tal como é entendido o conhecimento a posteriori. Neste estudo foi possível encontrar diversos resultados que beneficiam e elevam o mais próximo de sua comprovação possível. A inexistência desse elemento é impossível segundo o que se tem apresentado neste estudo. Isso gera profundas reflexões sobre a vida depois da morte, certamente a consolidação afirmativa de que existe um elemento de uma substância diferente da matéria e que é detentora da inteligência e da vida motiva e beneficia o ser humano, transportando sua crença no nada após a morte ou além do corpo físico para o espírito como verdade.

ABSTRACT

Spirit takes a important place where the conception of human beings is present so that can be discussed in several areas of the epistemology, in addition to develops some deep sense in existence beyond physical life. Despite the Philosophy has been seen like a tool to solve much problems, when it's applied to different manners of thinking about this phenomenon the changing of meanings created by the parts of knowledge arise to find a hard solution as much as the proof by the science. In this study, some concepts are approached to stablish the comprehend and arise the idea of existence of spirit because it's done by the substance distinct to material. Others important thing is introduced science and pseudoscience studies to attain the mean goal. Next, the qualitative approach was used to interpretate the data, the exploratory objective substantiated this survey, the question of authors was treated with the dialectical method and to become this research to target the practice it's organized as applied nature. The effort to prove existence of its can be excellent, but it's not more then to discussed first by the concepts so that the idea and arguments are reasoned, it's considered a priori knowledge. After that, the results and proofs discovered by the science and pseudoscience, it's considered a posteriori knowledge because need the experience and physical data perceived by the senses different from the first type of finding the truth. In this survey, was submitted data more near possible to the proof of existence of spirit and as result found the theory of inexistence of this element can be understood as impossible according to this study. It generates deep reflection about the life and death, certainly the consolidate of this argument can transform and benefit the human being to be better, as soon the belief of nothing is declined and the belief of spirit after material is defined.

KEYWORDS: Engineering. Experience. Difficulties. Professionals.

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 MATERIAIS E MÉTODOS	6
3 FILOSOFIA E A EXISTÊNCIA DO ESPÍRITO	8
3.1 CONTEXTUALIZANDO A EXISTÊNCIA DO ESPÍRITO	9
4 PRESSUPOSTOS PARA O EXPERIMENTO DE SCOLE.....	11
4.1 COMUNICAÇÃO COM OS ESPÍRITOS E MANIFESTAÇÕES VARIADAS.....	13
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	16
6 CONCLUSÃO.....	20

REFERÊNCIAS 21

1 INTRODUÇÃO

As diversas crenças sobre a existência do espírito são comumente empregadas de acordo com suas abordagens epistemológicas e divergem em parte ou em tudo ao mesmo tempo preservam a ideia de uma substância além do corpo físico. Como essa discussão está presente nas concepções da humanidade, neste estudo é desenvolvida linha filosófica, religiosa, científicas e pseudocientífica do pensamento a respeito desse fenômeno. Dessa forma, é necessário fundamentar reflexões filosóficas sobre as principais vertentes do conhecimento relacionado a existência do espírito.

A existência do espírito está presente como crença ou conclusão dedutivo a partir de estudos e investigações do conhecimento. Para entender o que significa esse elemento vale citar autores especialistas e investigadores que obtiveram respostas para os seus experimentos e estudos. Enquanto Platão (2020) estabelece que o conhecimento verdadeiro só pode ser encontrado através do mundo inteligível com a reminiscência da alma, Descartes (2022) recobra essa mesma ideia dualista sobre a existência humana, no entanto utiliza a palavra espírito ao invés de alma e conclui que esse existe com mais certeza do que o corpo segundo as suas investigações à priori.

A forma mais popular de abordar o espírito é pela perspectiva cristã, filosófica advinda tanto de Platão quanto de Descartes, pela ciência contemporânea e pelo Espiritismo que pode ser entendido como pseudociência. Esta pesquisa se ocupa da determinação de explicar o que é esse fenômeno, quais reflexões advém dos conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e espírita.

Diante das investigações sobre o fenômeno espiritual muito comum a todos como imortal, é importante lembrar que ele se apresenta de modo diferente para cada um, ademais ele pode mudar e mesmo ser negada a sua existência. Desse modo, este estudo procura responder o seguinte problema de pesquisa: de que forma a existência do espírito muda na sua aceção e qual é a discussão sobre sua comprovação? Para isso, é necessário planejar donde partir a Filosofia para seguir sua reflexão afim de transmitir o entendimento sobre essa ideia além da matéria e mecanismos que aproxime de sua comprovação.

Para exemplificar porque o espírito é empregado em diferentes acepções, resultando em discussões, deve-se citar a religião cristã que afirma "Por tudo isso conclui-se que soprar nas narinas do primeiro homem Deus lhe deu: Espírito, adicionado ao corpo o espírito, formou-se uma personalidade, uma experiência individual, a alma." (ARAÚJO, 2017, pg. 30), Portanto, o autor deixa claro sua conceituação que se caracteriza por uma abordagem mitológica, guardando o fundo de significação metafísica já que Deus e vida são empregados como substâncias diferentes da do corpo físico.

A Filosofia é responsável por buscar a verdade e construir o conhecimento, do mesmo modo, ela estabelece reflexões sobre teorias e fatos afim de estabelecer conclusões dedutivas válidas sob a perspectiva da lógica. Assim, com o auxílio dessa disciplina é possível alcançar os objetivos da pesquisa, partindo do entendimento no qual é indispensável as acepções mais comuns até a discussão entre concepção científica, pseudocientífica, religiosa e filosófica sobre a existência do espírito.

As diversas abordagens do conhecimento sobre a existência do espírito colaboram para consolidar-se como crença e significação de vida. Isso combate a ideia que se tem muito vaga do nada após a morte. Ademais as diversas abordagens por tratarem do mesmo tema guardam divergências e isso gera muitas discussões, por isso as reflexões filosóficas entre metafísica, religião, ciência e pseudociência beneficiam ao estabelecerem fundamentos para esse fenômeno, reduzindo o discernimento da crença no nada além do corpo.

O planejamento deste estudo fundamenta-se na pesquisa bibliográfica como procedimento. Ao coletar os dados sobre a existência do espírito segundo especialistas, observa-se a necessidade de traçar um objetivo, para isso estabeleceu-se a abordagem qualitativa para explicar e interpretar os conteúdos obtidos de maneira concisa afim de desenvolver os conhecimentos acerca do espírito nas mais diversas abordagens. Dessa forma, ele é organizado como pesquisa aplicada para o seu aproveitamento nos fins práticos que decorrem dos resultados alcançados ao longo deste estudo.

Este trabalho de pesquisa organiza-se em três capítulos sistematizados de acordo com o planejamento traçado para o melhor aproveitamento e entendimento

da existência do espírito. No primeiro capítulo, apresenta-se variadas acepções da existência do espírito, tal como a ideia filosófica de Platão e Descartes, a ideia religiosa, o estudo científico, pseudocientífico e a reflexão filosófica sobre o mesmo. Já no segundo capítulo, o estudo aprofunda-se nas provas sobre a existência desse fenômeno através de instrumentos utilizados por cientistas, pensadores e investigadores. E para concluir, o terceiro capítulo ocupa a discussão geral deste estudo, onde há desde os conceitos até as discussões sobre esse elemento de natureza religiosa, filosófica, científica e pseudocientífica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para entender o que significa pesquisa, é fundamental citar Gerhardt e Silveira (2009) pois sua concepção explica que o termo está alicerçado a busca por resposta para uma pergunta estabelecida donde é atribuído um assunto que se deseja conhecer. Além disso, pode-se dividir em dois tipos, a primeira o pesquisador busca a resposta para a própria satisfação, a segunda ele busca com o objetivo de auxiliar a fazer algo de maneira correta.

O estabelecimento desta pesquisa teve como base responder as perguntas filosóficas de natureza investigativa, por isso foi necessário a utilização da coleta de dados para atingir a finalidade, configurando-se a abordagem do estudo como qualitativa, para Gerhardt e Silveira (2009) a pesquisa qualitativa se ocupa em explicar a realidade sem uso de dados quantitativos, isso porque o essencial se enquadra nas informações e justificativas sobre o contexto estudado. Além disso, foi apontado tanto aspectos positivos quanto negativos acerca da pesquisa, o que levou ao método dialético para tratar das questões presentes.

Devido aos fins práticos para a constatação filosófica e científica da teoria da existência do espírito foi crucial determinar a natureza desta pesquisa como aplicada. Desse modo, para a definição dessa natureza, é importante recorrer a explicação de Paranhos e Rodolpho (2018) pois segundo seu pensamento esse estilo de pesquisa parte de uma abordagem prática existente para então gerar novos conhecimentos.

O planejamento desta pesquisa produziu uma série de fundamentos e discussões acerca da temática, isso tornou necessário utilizar materiais bibliográficos para embasar este estudo que se caracterizou como exploratório.

Conforme Diascânio (2021) o problema requer maior atenção e a necessidade de dados são muito maiores na pesquisa exploratória. Com isso, ela se difere da pesquisa descritiva que se ocupa em aprofundar estudos sobre uma determinada temática com base em outros dados.

Muitos resumos e fichamentos de livros foram fundamentais para a elaboração científica deste trabalho. Desse maneira, a coleta de dados organizada ao longo da pesquisa determinou a revisão de literatura que contextualizou todo o objetivo deste estudo.

Como ponto de partida para a elaboração deste estudo, foi indispensável selecionar livros, artigos e materiais de sites para organizar, discutir e sintetizar aspectos relativos a temática do estudo. De um lado, existe uma abordagem imersa em conceitos religiosos e filosóficos abordados para atingir os objetivos do capítulo. Do outro lado, a integração de uma camada mais positivista e experimental acompanhada da filosofia como instrumento de análise e discussão promoveu a união de ciência, pseudociência, filosofia e a síntese desses conhecimentos. Esse delineamento do estudo levou a resposta para o problema de pesquisa e ao cumprimento do objetivo geral.

Após a definição dos objetivos e problema de pesquisa, fez-se necessário reunir um conjunto de materiais bibliográficos para a coleta de dados. Para Coelho (2017), a coleta de dados visa responder aos objetivos definidos pelo autor da pesquisa. O tipo de análise utilizada neste trabalho foi descritivo, conforme esse autor, é um modo de entender o assunto em questão por uma perspectiva atemporal e sem aplicação de juízo de valor ao mesmo.

O objetivo geral deste estudo consolidou-se como analisar abordagens acerca da existência do espírito segundo um entendimento filosófico. Para isso foi evidente o uso de livros de autores especialistas no assunto, então os gêneros desde o tópico religioso, perpassando pelo científico e pseudocientífico até o filosófico resultou na realização do desenvolvimento desta pesquisa. Embora tenha tido pleno embasamento a existência do fenômeno para o entedimento na filosofia, ocorreu muitas discussões sobre prós e contras, viabilizando sínteses acerca dessas introduções.

3 FILOSOFIA E A EXISTÊNCIA DO ESPÍRITO

Houveram muitas abordagens filosóficas, científicas, pseudocientíficas e religiosos a respeito do espírito ao redor do mundo, podendo significar proposições diferentes cada uma a seu modo e sentido originado. No entanto, a filosofia questiona tais princípios e encontra respostas segundo Platão (2020) que aborda sua concepção sobre a existência da alma assim como o conhecimento das coisas antes da existência do corpo físico. Isso traça um plano extenso ao longo da história da humanidade, onde novas filosofias, religião e teorias científicas se baseiam.

O espírito pode significar o ser pensante segundo a metafísica de Descartes (2022) ou simplesmente a mente, a razão ou a inteligência. Já para o cristianismo protestante entende-se como o sopro de Deus que anima e dá vida ao corpo segundo o livro de Genesis (BÍBLIA, 2023), isso leva a concluir que Deus criou o espírito no momento que criou o corpo do homem (ARAÚJO, 2017). Vale acrescentar também que no Espiritismo segundo Kardec (2018) o próprio fenômeno se define como o princípio inteligente do universo. Apesar de haver discrepância entre essas vertentes, eles guardam algo em comum, a natureza metafísica.

Atualmente há muitas filosofias e religiões que concluem suas bases sólidas sobre essas definições e conceitos que tratam do espírito. Embora a metafísica seja instrumento da filosofia para investigação daquilo que não se pode experimentar conforme Kant (2024), como crença ela é incomum na sociedade vulgar, sendo mais citada por filósofos ou espiritualistas, pois as pessoas distantes disso são inclinadas mais a religiões quando se trata desse assunto conforme é visto que nesses conhecimentos se enquadram grupos específicos de simpatizantes. Todavia, existe outro entendimento além do cristianismo teológico que trata do espírito, refere-se Kardec (2013) que esse fenômeno revelou-se através dos experimentos aplicados as mesas girantes com o auxílio dos médiuns no século XIX, reconhecendo-se como a própria palavra que infere substância além da matéria ponderável.

É viável a discrepância entre essas concepções, pois há visões que partem das interpretações das escrituras sagradas, há outra que investiga sobre a essência das coisas além da experiência assim como também há o mesmo espírito se revelando como tal nos experimentos kardecistas.

Conforme explicado acima, a existência do espírito pode se compreender de diferentes formas, seja pela religião cristã, seja pela metafísica cartesiana ou platonista, seja pela filosofia espiritualista de Kardec. Enquanto a primeira parte da descrição das escrituras religiosas que revelam o sagrado, a segunda parte da investigação metafísica e a terceira é um fenômeno inteligente que se denomina espírito. Todas essas apresentam importantes contribuições para seus adeptos, solidificando bases para o estabelecimento de creças e motivações de desígnos morais e culturais.

A Filosofia se apresenta de vários modos nesse cenário, a partir disso pode-se estabelecer consenso entre todas essas concepções tendo em vista cada uma a seu modo. Ela pode fortalecer essas manifestações além de desenvolver novas conjunturas a cerca desse fenômeno. Primeiro a metafísica de Descartes (2022) e Platão (2020), segundo a religião cristã e terceiro a visão kardecista, elas fortalecem e contribuem para a filosofia os caminhos que levam a verdade de cada um ou cada grupo, para Kant (2024) essa é a razão humana destinada a responder questões, mas suas respostas são limitadas.

O espírito é, portanto, algo que não pode ser experienciado de acordo com alguns autores mencionados anteriormente, outro afirma que sim, é acessível de certo modo. Essa é a vantagem da iniciativa filosófica sobre esse fenômeno, pois estabelece proposições e objetivos espiritualistas, religiosos ou simplesmente metafísicos. Por mais que seja diferente em cada vertente dessa, ele demonstra a impossibilidade de ser acessível para apenas duas dessas, já para outra é possível.

Ao defender as concepções fundamentadas em um determinado grupo, inaugura-se respostas para questões da razão humana, assim essa é a natureza comum que tende a ser limitada conforme visto por Kant.

3.1 CONTEXTUALIZANDO A EXISTÊNCIA DO ESPÍRITO

O dualismo cartesiano separa o espírito do corpo, sendo esse sinônimo de razão, mente e inteligência. Além de ser reconhecido como o mais confiável mecanismo para desenvolver a epistemologia, também ele transmite a ideia que esse pertence a uma dimensão metafísica (DESCARTES, 2022). Outra concepção similar está no pensamento de Sócrates, ele argumenta sobre a existência da sua alma quando seu corpo morrer, confiando assim na sua maneira filosófica de pensar

a sobrevivência da alma (PLATÃO, 2020). Esses dois filósofos compartilham ideias similares acerca desse mesmo elemento. Além disso, no Espiritismo, Kardec (2018) descreve o espírito surgido através dos experimentos, revelando-se como tal e no cristianismo há afirmações teológicas de que esse mesmo elemento é o sopro de Deus (BÍBLIA, 2016) e é criado no instante do corpo ou quando na formação de um ser humano no útero da mulher (ARAÚJO, 2017).

Com o objetivo de explicar o cosmos e produzir a episteme, Platão (2020) parte de uma ideia metafísica chamada alma, cuja experiência pré-existe ante a vida neste mundo sensível. Assim, o conhecimento partiria desse primeiro elemento, alma que nesse sentido remete ao mesmo espírito, o qual é entendido atualmente.

É importante destacar que há diferença entre alma e espírito atualmente existente na sociedade contemporânea inerente a concepção da filosofia, da ciência, pseudociência e da religião, no entanto é importante observar um conceito geral já que para cada vertente dessa possa haver uma contextualização diferente da apresentada em outro conhecimento. Na greca do período socrático, a alma era a vida imaterial ou do mundo das ideias refletida a luz da filosofia. Embora espírito defina-se como "princípio imaterial de uma pessoa; alma" (ESPIRITO, 2024), para Platão (2020), conforme explicado acima, toma alma pelo sentido de inteligência e vida além do mundo sensível, deixando de mencionar o termo espírito.

Ainda nesse sentido, no livro *Corpo, Alma e Espírito*, Farias integra essa teoria, explicando que:

Platão entendia que o homem era composto de duas substâncias, uma material, nosso corpo físico, e uma imaterial, nossa alma. Esse conceito foi muito difundido e aceito em vários povos e até na religião, tendo Agostinho como grande seguidor e propagador. É bom ressaltar que o próprio Platão chegou a subdividir a alma, o que parece não ter sido bem aceito pelos dicotomistas. (Farias, 2020, p. 11).

Além disso, ele continua, afirmando que:

Aristóteles, discípulo de Platão e seguidor de boa parte de seus ensinamentos, passou a ensinar que a alma seria dividida em racional e orgânica, dando uma característica tricotômica. Através dessa mudança, alguns teólogos, diante dessa divergência, passaram a estudar melhor a Escritura e acabaram por descobrir a distinção entre espírito e alma, chegando a conclusão do ensino tricotômico. (Farias, 2020, p. 11).

Por essas razões a filosofia é instrumento de investigação, partindo da etimologia da palavra e contemplando sua diversidade na epistemologia

desenvolvida no percurso da humanidade em várias áreas. Foi fundamental descrever a diferença entre espírito e alma segundo a visão dos autores especializados no assunto. Além disso, observou-se que o mesmo termo pode ser destituído de qualquer diferença segundo a área em que seja desenvolvida sua epistemologia. Dessa forma, autores como Platão, Descartes, Kardec, a Bíblia Sagrada e Araújo tornam evidente as abordagens sobre esse elemento imprescindível nas diversas áreas epistemológicas.

4 PRESSUPOSTOS PARA O EXPERIMENTO DE SCOLE

Para entender melhor a existência do espírito vale recorrer ao experimento de Scole (GRANT SOLOMON, 2000). Foi o estudo capaz de utilizar um método de identificação dos espíritos através da mediunidade de efeitos físicos e efeitos inteligentes, da materialização de objetos e da ação por intermédio de aparelhos tecnológicos. Por mais que esse experimento científico desenvolvido na Inglaterra tenha tido promissores resultados, há além de aspectos favoráveis, opositórios de base argumentativa filosófica perante esse estudo. Afinal de contas, existe ou não espírito? Como pode-se constatar a veracidade dos resultados? Para chegar a respostas para essas perguntas deve-se conhecer o estudo experimental e recorrer ao argumento de autores especialistas no assunto.

Um grupo de cientistas se reúnem em Scole, condado de Norfolk na Inglaterra com o objetivo de fazer contato com o além e obter provas concretas da real existência dos espíritos. Afirma, Swancer (2022) que o Grupo Scole operava de modo independente do Espiritismo ou qualquer outro viés espiritualista, objetivando provas concretas de espíritos para os cientistas. Além disso, León Denis aborda a existência do ser após a morte com o auxílio de diversos experimentos e relatos de pessoas ligadas ao assunto, um deles foi O Relatório de Scole (DENIS, 2021). Assim, ao longo de 500 sessões durante 5 anos, os cientistas trabalharam em conjunto com as mentes espirituais colaboradoras para obter resultados, eram chamados de comunicadores.

A pressuposição a respeito dos resultados obtidos através do experimento Scole leva à identificação comum da real existência de seres de outra dimensão porque o bom senso se torna naturalmente ativo e embora haja a tendência humana para crer em tal proposição, ela é reforçada pelas próprias respostas obtidas nesse

processo. Assim, a linha de investigação filosófica evolui de Platão (2020), que defendeu a imortalidade da alma e o mundo as ideias, passando pelos escritos da Bíblia (2016) e Araújo (2017), que a definição de espírito se faz como algo de origem divina, além do Espiritismo, que estabelece similares experimentos para constatação da existência desses seres (KARDEC, 2013). Chega por fim ao experimento de Scole e o Relatório de Scole, enquanto um mantém a veracidade dos acontecimentos, este último relata toda a trajetória e reconhece o modo como foi realizado o estudo e a obteção dos seus resultados, porém conclui a possibilidade de fraude.

O Grupo Scole organizou os experimentos em um porão e seguido de muitas características, tal como apenas uma porta que emite ranger ao abrir, uma mesa no centro da sala, cadeiras estofadas, uso de braçadeiras luminosas pelos participantes, paredes e tetos pintados de azul escuro, instrumentos de gravação presentes, gravador de som e cone de alumínio em cima da mesa, luzes apagadas e frio na sala. No livro, o autor descreve a medium Diana, entrando em transe afim de transmitir a mensagem de Manu, um espírito que afirmou ser o porteiro entre as dimensões e ter vivido na America do Sul. Ele vai mais adiante, pretendendo colaborar com esse estudo para produzir as provas sólidas para a ciência (GRANT SOLOMON, 2000). Conforme explicado acima, essas são algumas descrições da forma e dos acontecimento do experimento.

Mesmo depois de muitos anos de metódicos experimentos afim de provar a existência desses seres, a *Society for Psychical Research* estabeleceu análises aos resultados convincentes sobre a origem, por exemplo, na possibilidade de fraude conforme o Relatório Scole. Os cientistas constaram a veracidade dos resultados, todavia mesmo havendo a possibilidade de fraude diante da forma e das peculiaridades as quais o estudo foi realizado, afirmaram-se pelos críticos que houve tal prática. Segundo Grant e Jane Solomon (2000), conclui-se que o único fenômeno capaz de anular a autenticidade do experimento é a fraude, assim esse ato permaneceu de um lado, o da possibilidade.

O experimento sobre a existência do espírito vislumbra o mas perto possível que se pode chegar pelo instrumento filosófico a posteriori. A partir disso, com o auxílio do experimento de Scole, é possível fazer relação com as outras concepções

de espírito, tanto metafísica quanto religiosa ou por fim fenomênica. Por isso, obervou-se que esse estudo foi promissor ao desafiar-se para investigar o mundo dos espíritos, chegando a comunicações e resultados quase incontestáveis, isso porque utilizou muitos mecanismos a favor da aceitabilidade científica contemporânea. Por maior que seja as alegações que constata a veracidade dos fatos apresentados, ainda houve a antítese crítica dita no Relatório de Scole, que a possibilidade de fraude em detrimento das condições que o estudo foi conduzido, é viável.

4.1 COMUNICAÇÃO COM OS ESPÍRITOS E MANIFESTAÇÕES VARIADAS

A mediunidade foi uns dos instrumentos usados por Kardec (2018), além de outros, afim de fazer contato com o mundo dos espíritos. Mas ela está longe de ser a única capaz de estabelecer a comunicação com os espíritos, além disso de acordo com o autor esse fenômeno acontece de formas variadas e surge a partir da dança das mesas no século XIX, onde ocorreu tal como no experimento de Scole conforme descreve Grant e Jane Solomon (2000). Assim, fica evidente entender esses instrumentos importantes para um pensar filosófico acerca da existência do espírito além do corpo e sua comunicação com os vivos.

O Relatório de Scole retrata muitos outros mecanismos de constatação dessa natureza experimental, que auxiliaram os cientista a alcançarem seus objetivos, desse modo explica Keen, Ellison e Fontana (1999) a descrição científica diante da comunicação com espíritos por via mediúnica:

O presente estudo, experienciado por três investigadores e consagrados membros da Society Psychical Research (SPR), é essencialmente uma descritiva e analítica abordagem em concordância com os objetivos da sociedade científica tradicional e não tem conexão nenhuma com religião, organização espiritualista ou crença. Isso é inovador em vários contextos. Isso é o que acreditamos, o primeiro estudo a ser feito nas atividades de um número de pessoas agindo como um time; o primeiro a ligar a suposta comunicação por via mediúnica com variedades de fenômeno fotográfico, visual, auditivo, tátil e tangível, além disso, o primeiro a investigar uma gama de efeitos físicos tangíveis aparentemente não associados com ectoplasma, e que é suscetível a inspeção pública fora da sala de sessão. (Keen, Ellison e Fontana, 1999, p. 157, tradução nossa).

O autor deixa claro quais foram os instrumentos para a comunicação com os espíritos. A filosofia procura incessantemente a verdade do mundo e das coisas por isso ela pode levar ao questionamento sobre a natureza dessa comunicação espiritual por via mediúnica e entre outros observados pelos cientistas da *SPR*. De

fato, infere-se que há um espírito do outro lado colaborando com o experimento, todavia há muitas hipóteses críticas tal como a possibilidade de ser o próprio médium em estado tampouco desconhecido ou sujeito de hipnose aplicada antes da sessão. Essas hipóteses são analisadas e fazem parte das antíteses do estudo e elas são inúteis para explicar o surgimento de outras respostas como a materialização de objetos, levitação e imagens nos filmes das câmeras dos cientistas conforme Grant e Jane Solomon (2000) descrevem.

Para explicar o processo de comunicação com os espíritos e confrontar teorias que manipulam a realidade opositória ao fenômeno, é importante submeter-se ao Livro dos Médiuns que aborda filosoficamente a seguinte argumentação:

[...] todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente e, do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritos dado provas de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia e de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes — o que a experiência atesta — havia de lhes ser exterior. Pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. (Kardec, 2013, p. 24 e 25).

O autor objetiva ainda ressignificar o sobrenatural conforme foi usado como embate crítico para o fenômeno de manifestação espírita:

Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de Espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. (Kardec, 2013, p. 25).

Conforme citado acima, O Relatório de Scole determina a natureza do experimento sob via medúnica e enfatiza aspectos fundamentais que tratam o objeto de estudo confiável. Os membros da sociedade científica investigaram minuciosamente para chegarem a conclusões segundo explica Keen, Ellison e Fontana (1999). Além disso, O Livro dos Médiuns codificado por Kardec no século XIX complementa, afirmando de maneira filosófica a existência dos espíritos como causa inteligente para essas manifestações e comunicações espirituais, todavia um outro autor se opõe a essa maneira de explicar o estudo e constata que é impossível uma prova de que existe uma ligação infalível entre causa e efeito, ademais o raciocínio humano sempre é direcionado para a causa de algo, isso é a natureza da mente humana (Hume, 2013).

Esses fenômenos existem deste muito tempo atrás, pois em diversos livros espiritualistas ou religiosos encontram-se relatos. Por exemplo, a Bíblia Sagrada descreve o encontro de Jesus de Nazaré com um espírito que possuía o corpo de outro homem:

E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e exclamou, dizendo: Ah! a que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és: o Santo de Deus. E a repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, aconvulsionando-o, e clamando com grande voz, saiu dele. (BÍBLIA, 2015, p. 1509)

Outro componente importante que se compromete com essa linha de raciocínio é o Espiritismo que trata a mediunidade um instrumento científico importante conforme é relatado na seguinte argumentação:

Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da Natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. (Kardec, 2013, p. 335).

As apresentações em torno do núcleo dos estudos conduzidos tanto da mediunidade segundo Kardec quanto do Relatório de Scole são com o intuito de obter respostas para o objetivo principal das investigações. As comunicações espirituais são ainda reafirmadas por diversos autores, tanto religiosos quanto cientistas e investigadores. Por exemplo, Queiroz objetivando diferenciar Espiritismo de Umbanda, apesar de muitas pessoas confundirem ambos, ele aborda novamente a questão dos fenômenos ocorridos no século XIX: "Observe que, naquele momento, os fenômenos mediúnicos eram verdadeiros espetáculos, e realmente podia-se ver objetos levitarem, materializações, e as mais curiosas e variadas capacidades mediúnicas." (QUEIROZ, 2022, pg. 22).

Parece óbvio que o estudo conduzido a respeito da existência do espírito e a possibilidade de sua comunicação para a provação científica e sustentação filosófica, desenvolve hipóteses negativas e positivas. Embora seja um fato religioso ou espiritualista, é importante considerar críticas contrutivas embasadas sobre a fraude, no experimento de Scole quando trata das comunicações, pensar na teoria filosófica de Hume que argumenta a impossibilidade de se construir o conhecimento pela perspectiva mental de causa e efeito. Portanto, conforme explicado, a

realidade das comunicações é conduzida por muitos caminhos relativos a crença ou fato científico.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na suposição do fenômeno espírito como existência independente e sobrevivente após a cessação do corpo, observa-se diversas interpretações relacionadas, mas sempre ligadas ou a crença ou a conclusão filosófica, o que levou a ciência a se ocupar, além disso elas carecem de finalidades próprias cada qual em seu contexto onde lhes é oriundas. Assim sendo, a filosofia surge duas vezes no decorrer desse processo de estudar a existência de tal fenômeno, no entanto é distinta cada abordagem feita, visto que a primeira é um conhecimento dado e elaborado por filósofos ademais a segunda apenas o instrumento do ato de conhecer, um método ou um hábito que constitui a Filosofia.

O problema da existência do espírito ou alma segue sendo estudado tanto pela ciência quanto pela filosofia. Baltasar Álvare conduz um estudo sobre a alma tendo em vista o estado de separação, denominando de estudo sobre a imortalidade da alma intelectual individual. Para provar tal tese, ele utiliza os conhecimentos de muitos filósofos, por exemplo, pensadores platonistas e neoplatonistas para conduzir os conceitos sobre a imortalidade desse fenômeno presente nas obras de Aristóteles (CAMPS, 2015). Esse embate ocorreu no século XVI, objetivando de modo filosófico que pela razão é possível provar a imortalidade da alma e enfatizar a discussão sobre o estado de separabilidade, opondo-se a Aristóteles e outros antagônicos que alegaram a impossibilidade. Por conseguinte, o autor deixa claro as linhas destoantes sobre tal temática, é fundamental observar sua importância no contexto da filosofia, pois existe dois lados que divergem sobre a questão discutida.

Desde que a alma ou o espírito vem sendo citado na sociedade, o ser humano caminha e procura se identificar em uma das vertentes do conhecimento humano. Desse modo, para um melhor aproveitamento neste estudo, foi primordial apresentar diversas abordagens conceituais sobre esse fenômeno. Ao partir da concepção de Platão, observar a interpretação da religião cristã, pensar na ideia construída por Descartes e por fim analisar a epistemologia de Kardec, é possível

concluir que essas ideias conduzem a um fim comum de concordância pois tratam de um fenômeno além da matéria.

É possível compreender essas linhas de pensamentos que divergem em um ponto, todavia se cruzam em outro ponto, significando que embora guardam a definição cada qual a seu modo, remetendo-se a existência do espírito, as suas concepções direcionam a uma transcrição comum no sentido de qual pertença a natureza do fenômeno. Por exemplo, Platão afirma que a alma pertence ao mundo das ideias enquanto que Descarte reconhece-se como a própria alma detentora da razão e de uma natureza distinta da do corpo, já no cristianismo, a Bíblia Sagrada repassa o trecho sobre o espírito ser proveniente do sopro de Deus, um outro autor interpreta essa escritura com base na teologia, além disso no Espiritismo, Kardec conduz experimentos sobre tal fenômeno e obtém a definição a partir do próprio fenômeno.

A alma era o termo utilizado no auge do platonismo presente na Grécia Clássica (PLATÃO, 2020) e seu significado deixa claro que é um sinônimo de espírito, termo utilizado atualmente para descrever "princípio imaterial de uma pessoa; alma" (ESPÍRITO, 2024). Além disso, Kardec (2018) encontra a definição através dos experimentos, a Bíblia (2016) transmite um entendimento alegórico sobre tal fenômeno, Araújo (2017) descreve os significados desses escritos onde há Deus e o espírito, e Descartes (2022) reconhece-se como o espírito ou a razão, o sujeito pensante, independente do corpo. Conforme explicado acima, observa-se a mudança dentre essas tendências distintas, então vale concluir que cada uma pode ter um efeito na absorção humana, mas permanece a essência comum a todos do fenômeno.

O experimento de Scole proporcionou um outro viés para um pensar filosófico sobre a existência do espírito, ademais os conhecimentos proporcionados pelo Espiritismo seguem com argumentos feitos a partir de seus experimentos sobre o mesmo fenômeno. Enquanto o primeiro objetivo ocupa-se de observar as conceituações e diferenças entre si afim de entender a provação segundo a essência do fenômeno, neste objetivo é predominante a análise dos resultados experimentais, levando a conclusão de que é um fato verdadeiro pois a ciência

atinge diversas respostas espirituais ou é um resultado falso visto que observou-se a hipótese de fraude.

Uma vez que os experimentos produzam resultados que alegam a existência de um ser oriundo de outra dimensão, entendido como espírito, há além disso a proposição de que pode ser outro fato diferente do esperado, a ciência testa a hipótese da existência do espírito e esse foi o ponto de partida para a realização desse estudo, embora os resultados sejam impressionantes, o apontamento de fraude está no processo. Além disso, a Filosofia direciona outra explicação sobre a impossibilidade de atestar esse conhecimento como verdadeiro visto que segundo outro filósofo o mecanismo de entendimento da realidade aplicado nesse estudo é ainda duvidoso pela reflexão filosófica.

Como o objetivo de colher provas concretas de que os espíritos existem, um grupo de cientistas conduziram 500 sessões de experimentos. Eles tiveram pessoas médiuns para servirem de intermédio entre as duas dimensões, além disso utilizaram objetos e aparelhos tecnológicos nos experimentos. Isso e a presença de outros cientistas que doravante escreveram o Relatório Scoble (GRANT SOLOMON, 2000). Embora seja ciência e prevaleça na corporação científica, o mundo é constantemente moldado pela influência científica, por esse viés a concepção de espírito ou alma pode mudar de acordo com suas tendências, seja religiosa, filosófica ou cultural. Desse modo, é importante observar que a produção do conhecimento dessa natureza é moldada segundo a conclusão formulada, de um lado neste estudo ela se apresenta plenamente interpretativa e científica, mas de outro é apenas filosófica.

Para pensar na existência do espírito é necessário escolher qual caminho percorrer a fim de cumprir com um determinado objetivo preposto. Então, ao refletir sobre como a existência do espírito pode se apresentar de modo a ser entendido racionalmente e quais suas principais concepções, foi fundamental buscar o auxílio de livros, artigos e materiais que abordassem o conhecimento sobre esse fenômeno. Portanto, chegou-se a diversas respostas, desde a significação do espírito ou alma nas diferentes tendências até debates recorrentes de alegações tanto científicas quanto filosóficas e pseudocientíficas.

Para organizar o estudo e chegar ao objetivo crucial obteve-se pesquisas bibliográficas e definição de aplicação para fins práticos, e para interpretação dos seus dados descritivos foi importante uma abordagem qualitativa de modo a compreender além dos números. De modo conjunto, essa pesquisa teve como base muitos materiais que deliberaram o estilo exploratório.

Esses resultados trazem reflexões sobre a natureza do espírito que segundo Kardec (2018, pg. 47) explica que "As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos e em todas as épocas.", Desse modo o autor declara sua dedução válida sobre a existência do espírito e sua comunicação. Ao longo dos tempos surgiram diversas manifestações sobre esse fenômeno, isso levou a construções de conhecimentos históricos além desse entendimento como sobrenatural. No entanto, os experimentos revelam algo muito além de somente abstração e misticismo, constituem resultados científicos e debates filosóficos.

Diante da concepção de muitos pensadores que se ocuparam da construção do conhecimento sobre a existência do espírito, inúmeras reflexões levaram a conceber como verdadeiro porque para muitos deles somente a razão como instrumento é suficiente para alcançar tal objetivo. De outro lado, o intuito de interpretar as escrituras religiosas gera ainda um conhecimento teológico que se desdobra ao longo das transformações sociais, mas o espírito e sua imortalidade permanecem por fim como crença proliferada pelas massas que concernem. Embora o fenômeno seja aceitável nessas duas tendências, o mesmo fenômeno é encontrado no Espiritismo, sendo ele o ponto de partida para o estabelecimento de pesquisas científicas em campo para a extração de respostas sobre as manifestações espirituais. A análise filosófica segue para o experimento de Scole, coleta dados sobre as evidências científicas afim de estabelecer a reflexão filosófica e conclui que apesar dos inúmeros resultados a favor da existência do espírito independente do corpo, antes da existência do corpo e após a morte, conforme é visto tanto no Espiritismo quanto no experimento de Scole, a sociedade científica argumenta que a única razão para esses estudos serem considerados inválidos é somente a possibilidade de fraude no processo do qual foi efetuado os experimentos.

Com base nisso, a Filosofia aplicada aos conhecimentos apresentados neste estudo estabelece conclusões plausíveis. Primeiro, o espírito existe com toda razão se pensado segundo sua definição e sustentado por argumentos metafísicos. Segundo porque ele é uma condição para a vida e está originado em um ser criador de todas as coisas que existem. Em terceira instância, esse fenômeno adquire atenção especial já que sai de apenas abstração do conhecimento para ser contemplado nos experimentos conduzidos pelo empirismo, método de construção do conhecimento a partir das experiências tiradas do mundo sensível. Portanto, nesse último caso, encontra-se instrumentos favoráveis a argumentação de que realmente os espíritos e suas imortalidades são reais, todavia as aberturas presentes nesses estudos são oportunidades para a construção de argumentos opositórios tanto científicos quanto filosóficos.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo desenvolvido em detrimento das dúvidas que diz respeito a existência e imortalidade do espírito ou alma, reflete filosoficamente os conhecimentos de ordem religiosa, filosófica, científica e pseudocientífica com a finalidade de estabelecer conclusões acerca do entendimento e de provas tanto da abstração quanto da realidade fenomênica. Além do mais, a apresentação dos conhecimentos oriundos de materiais bibliográficos foi fundamental tanto para o próprio ato de conhecer como se deu as concepções quanto para a possibilidade de estabelecer conclusões lógicas sobre os mesmos.

De um modo conjunto, as conceituações do espírito levam além do seu entendimento a ideia de sua existência a parte e independente do corpo, na apresentação das tendências mais vigorosas promoveu também o descobrimento do fator comum, metafísico segundo um entendimento filosófico, e incomum visto que decorre de diferentes acepções do conhecimento programado por cada contexto social, cultural ou religioso. Em face disso, a pesquisa se prolongou até a ciência contemporânea e uma pseudociência, também observou-se inúmeros resultados favoráveis à comprovação da existência e imortalidade da alma, no entanto uma proporção opositória aos experimentos fora encontrada tanto filosófica quanto científica.

Os recursos obtidos foram colaboradores fundamentais para o estabelecimento das reflexões filosóficas em face da realidade deste estudo, por isso promoveu o alcance dos objetivos planejados para chegar a conclusão dos estudos acerca do espírito. Em geral, a principal ocupação desta investigação foi observar como o conhecimento sobre o espírito muda em várias acepções e como sua comprovação se apresenta segundo a ciência ou pseudociência.

Em virtude dos resultados, é importante ressaltar que as definições do elemento o qual se ocupou esta pesquisa, se apresentam oriundas de conhecimentos diversos. Então observou-se que o espírito pode assumir o mesmo significado de alma, estar escrito como uma alegação metafórica, entendido por uma perspectiva subjetiva como inteligência ou razão, argumentado como elemento inteligente imaterial e expresso como princípio inteligente.

De outro lado, o mesmo elemento se apresenta sendo experimentado por cientista e investigadores para testar hipóteses da existência e imortalidade da alma ou espírito, além de ser de outro lado experimento na pseudociência na qual se descobre tal fenômeno. Assim sendo, as discussões são produzidas a partir de divergências entre o meio como é realizado o entedimento duvidoso do fenômeno, segundo um filósofo, e sobre a hipótese que torna o estudo desprovido de rigor científico necessário para sua autenticidade nos resultados, a possibilidade de fraude denota uma falha nesse processo.

Diante dos resultados decorrentes ao longo desta pesquisa, é concernente aos cientistas e investigadores, no auge da sociedade detentora de grandes instrumentos tecnológicos, desenvolver mais experimentos sobre o espírito. Dessa forma, a Filosofia poderá estender suas reflexões a partir do princípio distinto de um mero conceito ou abstração apesar desse ser demasiadamente suficiente para comprovações e produção de novos conhecimentos segundo defendeu alguns filósofos da história.

Pensando nisso, este estudo desenvolve um longo percurso de investigação e debates sobre as perspectivas da existência e imortalidade do espírito, bem como sua aceção nas mais variadas tendências da epistemologia. Isso gerou conclusões filosóficas, uma vez que a apresentação de definições concernentes ao propósito de convencer racionalmente com o conhecimento que lhes é próprio ou ainda pela

abordagem de posicionamentos discutíveis mediante a ciência, pseudociência e
críticas contrárias

REFERÊNCIAS

- CAMPS, M. D. C. A QUESTÃO DA IMORTALIDADE DA ALMA. **A QUESTÃO DA IMORTALIDADE DA ALMA INTELECTIVA INDIVIDUAL SEGUNDO BALTASAR ÁLVARES (1598) E FRANCISCO SOARES LUSITANO (1651)**, 2015. 123-148.
- COELHO, B. Análise de dados: o que é? **mettzer**, 26 setembro 2017. Disponível em: <<https://blog.mettzer.com/analise-de-dados/#o-que>>.
- CRISTÃO, E. M. **Bíblia Sagrada**. São Paulo: Mundo Cristão, 2016.
- DENIS, L. **O Além e a Sobrevivência do Ser**. Brasília: Federação Espírita Brasileira, 2021.
- DESCARTES, R. **Meditações Metafísicas**. São Paulo: Vozes de Bolso, 2022.
- DIAS, I. D. J. C. D. S. D. Ú. **Bíblia Sagrada**. Salt Lake: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 2015.
- DIASCÂNIO, J. M. **Etapas da Pesquisa Científica**. Rio de Janeiro: Autografia, 2021.
- ESPIRITO. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2024. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/espirito/>>. Acesso em: 01/04/2024.
- FARIAS, S. T. D. **Corpo, Alma E Espírito**. [S.l.]: [s.n.], 2020.
- GRANT SOLOMON, J. S. **O Experimento de Scole - Evidências Científicas sobre vida após a morte**. São Paulo: Madras, 2000.
- HUME, D. **Investigação sobre o entendimento humano**. São Paulo: Edições 70, 2013.
- KANT, I. **Crítica da Razão Pura**. Petrópolis: Editora Vozes, 2024.
- KARDEC, A. **O livro dos médiuns**. Brasília: Federação Espírita Brasileira, 2013.
- LIDIA RAQUEL LOUBACK PARANHOS, P. J. R. **Metodologia da pesquisa aplicada à tecnologia**. São Paulo: SENAI-SP EDITORA, 2018.
- MONTANGUE KEEN, A. E. D. F. **The Scole Report**. London: Society for Psychical Research, 1999.
- PLATÃO. **A República**. Bauru: Edipro, 2020.
- QUEIROZ, R. **Mediunidade na Umbanda**. Coral Gables, Florida : Buobooks.com, 2022.
- RIBEIRO, D. espírito. **Dicionário Online de Português**, 12 Abril 2024. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/espirito/>>.
- SILVEIRA, T. E. G. E. D. T. **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: PLAGEDER, 2009.
- SWANCER, B. Grupo Scole diz ter provado a existência de seres interdimensionais. **Ovinihoje**, 22 Novembro 2022. Disponível em: <<https://www.ovnihoje.com/2022/11/22/grupo-scole-diz-ter-provado-existencia-de-seres-interdimensionais/>>.

